

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Бутиков И.Л.

Директор Центра исследования проблем приватизации и управления государственными активами, третейский судья, член правления АТСУ, член коллегии СИЕТАС, д.э.н., проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17929114>

Обретение Узбекистаном независимости, формирование многоукладной экономики, перевод её на рыночные рельсы привели к объективной необходимости создания и развития в стране института третейского суда.

В советское время, когда в стране 95% предприятий были государственными, а 5 % относились к колхозно-кооперативной, по сути, огосударственной собственности [1], необходимость наличия третейского суда, как такового, отсутствовала. Споры между государственными предприятиями решались исключительно государственными судами.

В результате демонополизации государственной собственности и процессов приватизации, создания в республике многоукладной экономики, в стране появилось огромное количество негосударственных предприятий и организаций. По данным статистических органов на 1 января 2025 года в стране было зарегистрировано и действовало **645** акционерных обществ, **274233** обществ с ограниченной ответственностью, **36265** частных предприятий, **36265** семейных предприятий [2].

Естественно, в процессе заключения и исполнения коммерческих сделок этими и другими хозяйствующими субъектами негосударственного сектора экономики, число которых из года в год увеличивается, возникают многочисленные споры, которые необходимо решать, поскольку наличие неразрешенных ситуаций препятствует нормальному ведению и развитию бизнеса, а зачастую, приводит к ситуациям, влекущим прекращение деятельности предприятий.

Имеющая место нехватка государственных судей приводит к неоперативности в рассмотрении судебных тяжб, замедлению процессов производства товаров и оказания услуг, нестабильному функционированию экономики.

По оценкам специалистов Программы развития ООН в среднем по Узбекистану на одного судью компетентных государственных судов приходится около 300 дел ежемесячно. Если разделить эту цифру условно на 20 рабочих дней в месяц, то ежедневная нагрузка составит по 34 дела на каждого судью. Более того, судьи тратят на бумажную отчетность более 3 дней ежемесячно или 36 дней ежегодно [3].

Следует отметить и то, что каждое рассматриваемое в любом суде дело имеет свою специфику, связано с отраслевыми особенностями деятельности истца и ответчика, значительным количеством норм законодательства, регулирующего ту или иную сферу. Поэтому судьям государственных компетентных судов необходимо, каждый раз основательно погружаться в многочисленные, постоянно меняющиеся, нормы актов законодательства конкретных отраслей, проводить по сути целые исследования, чтобы не допустить судебную ошибку, что безусловно, негативно отражается на сроках судебных разбирательств.

В странах с развитой рыночной экономикой спорные вопросы, возникающие между предпринимателями, уже давно, решают арбитражные суды, которые являются независимыми от государства.

В экономической литературе нет точных данных об удельных весах судебных тяжб, рассматриваемых государственными и негосударственными, то есть, третейскими судами. Одни ученые считают, что, на третейские суды в странах с развитой рыночной экономикой приходится подавляющее количество рассматриваемых дел. Другие, утверждают, что большую часть судебных споров, все-таки, рассматривают государственные суды.

Но тенденция очевидна - роль третейских негосударственных судов постоянно возрастает и в перспективе будет увеличиваться.

В Узбекистане основными привлекательными моментами рассмотрения дел в третейских судах, как для истца, так и для ответчика, вытекающие из действующего законодательства, являются следующие:

основной целью третейских судов является примирение сторон и сохранение их сотрудничества, достижение взаимоприемлемого решения, которое позволяет сторонам сохранить и продолжить деловые отношения после конфликта;

по сравнению с государственными компетентными судами, третейские суды рассматривают иски в значительно более короткие сроки, поскольку третейские суды значительно менее загружены, чем государственные;

обеспечивается конфиденциальность третейского разбирательства, которая гарантирована законом, а это важно для бизнеса, поскольку позволяет избежать публичного разглашения чувствительной информации;

судебное разбирательство проходит без участия прокурора;

стороны не привлекаются к административной и уголовной ответственности;

решение третейского суда вступает в законную силу с момента его принятия;

действующий компетентный суд не вправе пересмотреть решение, вынесенное третейским судом;

по сравнению с действующими компетентными судами размер судебных расходов в третейском суде на 50% меньше;

принудительное исполнение решения третейского суда гарантировано законом;

альтернативное разрешение споров: третейские суды предлагают альтернативу государственным судам для разрешения гражданско-правовых споров, что позволяет сторонам выбрать более удобный для них формат разбирательства, в частности, стороны обладают большей свободой в выборе арбитров, правил процедуры и места проведения разбирательства;

специализация: третейские суды могут специализироваться на конкретных видах споров, что обеспечивает более квалифицированное рассмотрение дел.

Вместе с тем, безусловно, уже в самой конструкции функционирования третейских судов априори заложены определенные недостатки и риски. К ним можно отнести:

проблему «карманных судов», порождающих риск необъективности, когда третейский суд находится под влиянием одной из сторон (хотя это может иметь место и в случае рассмотрения дела в компетентном суде);

ограниченные возможности обжалования, связанные с существенным ограничением возможности отменить или оспорить решение третейского суда в государственных инстанциях;

отсутствие жестких гарантий принудительного исполнения решений третейского суда, поскольку третейский суд не обладает государственными полномочиями для принудительного исполнения своих решений и для реализации своего решения ему всё равно придётся обращаться в государственный суд;

ограничение видов споров, которые может рассматривать третейский суд: в частности, некоторые виды споров, например, связанные с банкротством или защитой прав потребителей и др., не могут быть им рассмотрены;

в отдельных случаях, дороговизна судебных издержек, особенно для небольших споров: хотя арбитраж в целом экономичен, для небольших по сумме споров он может оказаться дороже, чем обращение в государственный суд.

Несмотря на то, что действие третейских судов сориентировано на рассмотрение споров коммерческого характера, третейские суды могут рассматривать и гражданские дела.

Таким образом, целесообразность введения и развития института третейского судопроизводства для государства состоит в том, что третейские суды могут взять на себя значительную часть судебных дел, существенно разгрузить государственные компетентные суды и, таким образом, сделать их работу более качественной.

Большой вклад в дело создания и развития института третейского суда в Узбекистане внес Центр изучения правовых проблем (г. Ташкент) (ЦИПП), под руководством известного ученого в области юриспруденции Ш.М. Асыянова, который стал инициатором создания внедрения и популяризации третейских судов Узбекистане. Именно Центр изучения правовых проблем во главе с его руководителем, вошли в историю независимого Узбекистана, как пионеры, как движители самой идеи создания третейских судов и продвижения этой идеи на всех уровнях иерархической государственной системы, начиная от простых граждан, предпринимателей, до государственных служащих и представителей высших эшелонов власти. Центр пропагандировал идеи третейского разбирательства на научных семинарах, конференциях, открыл в 2002 году первый в Узбекистане третейский суд, в 2004-2005 гг. им было подготовлено и опубликовано несколько книг о третейских судах, которые пользовались огромным спросом среди предпринимателей и юристов, а в последующем, он стал главным инициатором и разработчиком проекта Закона «О третейских судах».

Мощный импульс развитию третейского судопроизводства дал Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы правовой защиты субъектов предпринимательства» (от 14.06.2005 г. № УП-3619), на основе которого 16 октября 2006 года был принят, а с 1 января 2007 года вступил в силу Закон Республики Узбекистан «О третейских судах».

Закон ввел понятийный аппарат третейского судопроизводства, дал определение третейского суда, в частности, постоянно действующего и временного третейского суда, определил правила третейского разбирательства (нормы, регулирующие порядок разрешения спора в третейском суде, включающие правила обращения в третейский суд, избрания (назначения) третейских судей и процедуру третейского разбирательства); требования, предъявляемые к третейскому судье; порядок формирования третейских

судов и их компетенцию; акты третейского суда, оспаривание его решений и многие другие важные вопросы организации его деятельности. Следует отметить, хорошее качество закона. Несмотря на то, что в Узбекистане до его принятия отсутствовала правоприменительная практика третейского судопроизводства, и закон, как говорится, «с нуля» выстраивал конструкцию создания и деятельности третейских судов, он достаточно полно и подробно определил организационные основы их деятельности, механизм функционирования, детали третейского судопроизводства и все его аспекты, не содержал ссылки на подзаконные акты. Учитывая последнее обстоятельство, его, очевидно, можно отнести к законам прямого действия, которых в Узбекистане не так много.

В 2007 году, сразу после введения в действие закона, авторским коллективом Центра изучения правовых проблем в составе Куликовой М.Ш., Исаевой А.Ш. под руководством директора центра Асьянова Ш.М. были подготовлены и изданы Комментарии к Закону Республики Узбекистан «О третейских судах», которые явились существенным и важным подспорьем в работе начинающих свою деятельность третейских судей и их настольной книгой.

В комментариях отмечается, что с даты принятия закона начался новый важный этап судебно-правовой реформы, наряду с государственным (хозяйственным, гражданским) судопроизводством, начал функционировать особый, негосударственный вид судопроизводства, значение которого признается 120 государствами мира, подписавшими Нью-Йоркскую конвенцию 1958 г. "О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений", в т.ч. и Узбекистаном, который присоединился к ней в 1995 году. Судебная защита в форме третейского разбирательства обладает весьма существенными особенностями. Третейские суды не только не являются государственными органами и не входят в систему государственного правосудия, но и вообще не являются организациями в прямом смысле слова и не составляют какой-либо системы, тем более - иерархической (централизованной). Поэтому третейские суды не подлежат государственной регистрации и вообще прямому государственному контролю, если только речь не идет об оспаривании их решений (причем, как подчеркивается в литературе, не случайно законодатель использует для этого именно термин "оспаривание", а не "обжалование", предполагающее пересмотр дела в кассационной или апелляционной инстанциях) [4].

Таким образом, третейские суды (как постоянно действующие, так и временные) являются особыми юрисдикционными органами защиты нарушенных или оспариваемых имущественных прав юридических и физических лиц, компетенция которых основывается на воле создавших их сторон.

Комментарии к закону «О третейских судах» явились не просто толкованием статей соответствующего закона, но и по сути, настольной книгой, своеобразным учебником для лиц, посвятившим себя работе в этой сфере.

Закон Республики Узбекистан «О третейских судах» положил начало созданию в республике непосредственно самих третейских судов.

В настоящее время в Министерстве юстиции зарегистрирована 51 организация, именующая себя третейскими судами, где числятся 664 третейских судьи. Наиболее крупные и известные из них это, постоянно действующие третейские суды Ассоциации третейских судов Узбекистана, Третейский суд при Торгово-промышленной палате Узбекистана, Городской третейский суд при «Центре изучения правовых проблем» г.

Ташкента, Постоянно действующий «Международный арбитражный суд» при ООО «Юридический арбитраж», Постоянно действующий третейский суд при Международной ассоциации третейских судов Узбекистана «Международный коммерческий арбитражный суд», и некоторые другие.

Более 20 третейских судов, объединяющих 386 судей (около 60%) были созданы в первые пять лет после принятия Закона «О третейских судах». В последующие годы интенсивность создания третейских судов существенно замедлилась, при этом в последние годы наблюдается тенденция создания небольших, по численности судей, организаций, состоящих из 5-11 человек, а в некоторых случаях, даже и из 1-2-х человек. При этом только за последние пять лет было создано 15 третейских судов [5].

Самой большой и известной третейской организацией, объединяющей под своим началом более 300 третейских судей, является Ассоциация третейских судов Узбекистана (АТСУ), зарегистрированная Министерством юстиции Республики Узбекистан 5 мая 2009 года, как негосударственное некоммерческое объединение. Основными целями АТСУ являются развитие и оказание содействия в создании третейских судов в Республике Узбекистан, защита их прав и интересов. АТСУ имеет обширную сеть филиалов в Республике Каракалпакстан, областях и городах Узбекистана. Её филиалы также функционируют практически в каждом районе г. Ташкента.

При АТСУ создан и действует Постоянно действующий третейский суд, который осуществляет свою деятельность в соответствии с законом «О третейских судах».

Уже в самом начале своей деятельности АТСУ создала Академию третейских судов, которая в течение более, чем 15 лет своего функционирования, подготовила не одну тысячу лиц, желающих посвятить себя судейскому делу, получить статус третейского судьи. Академия в установленном законодательством порядке прошла аттестацию и имеет аккредитацию уполномоченных государственных органов страны по регулированию образовательной деятельности (Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан). Занятия проводят опытные специалисты (как правило судьи), имеющие научные степени и звания.

Высшая квалификационная коллегия АТСУ в течение 2024 года на системной основе провела 20 заседаний, на которых, осуществляла аттестацию третейских судей, присваивала им квалификационные степени, а также приняла решения о приеме в состав третейских судей 136 лиц, прошедших переподготовку в Академии третейских судов, получивших соответствующие сертификаты.

Также при АТСУ создан научный Совет для дальнейшей демократизации судебно-правовой системы Узбекистана, либерализации процессуального законодательства в рамках компетенции Ассоциации и Закона Республики Узбекистан «О третейских судах», а также для участия в разработке национальных законодательных актов, регламентирующих деятельность третейских судов.

Кроме этого, Ассоциация третейских судей заключила соглашения о сотрудничестве с 24 зарубежными арбитражными судами, палатами и институтами. Два представителя АТСУ (Махмудов Х.Х, и Бутиков И.Л.) являются членами Коллегии СИЕТАС (Китайская Международная Торгово-Экономическая Арбитражная Комиссия – одна из главных постоянных арбитражных комиссий в Тихоокеанском регионе стран Азии, штаб-квартира находится в г.Пекин)[6], которые были включены в её состав на основе независимых экспертных оценок. Здесь уместно отметить важность

международного сотрудничества в этой сфере, поскольку изначально наша страна, присоединившись к Нью-Йоркской конвенции «О присоединении к Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 года, обязалась признавать и исполнять арбитражные решения отдельных арбитров и арбитражных органов других государств.

При АТСУ учреждено и действует дочернее предприятие «KONSALTING и MEDIATSIYA», оказывающее консалтинговые услуги по всем направлениям, в том числе по процедуре медиации между хозяйствующими субъектами.

Ассоциация третейских судов и её структурные подразделения обеспечивают выполнение Закона Республики Узбекистан “О третейских судах” и осуществляют действия по защите интересов частных предпринимателей в арбитражном порядке.

Ежегодно в постоянно действующие третейские суды АТСУ поступает порядка полутора тысячи исков 80% которых, как правило, удовлетворяется. Например, только за 11 месяцев 2024 года постоянно действующими судами АТСУ было рассмотрено и удовлетворено 936 исков на общую сумму 78 092 324 347 сум.[7].

В течение 2024 г. количество дел, поступивших в постоянно действующие суды при Ассоциации, увеличилось по сравнению с предыдущим годом в 1,4 раза, что говорит о постепенном росте доверия к третейским судам в целом.

Сегодня руководством страны созданы необходимые законодательные основы функционирования третейских судов, однако подавляющая часть споров все же рассматривается в компетентных государственных судах. То есть, на современном этапе социально-экономического развития в Узбекистане государство продолжает играть роль главного арбитра в хозяйственных спорах. Такая же картина сложилась в большинстве стран постсоветского пространства.

Например, «третейская реформа» 2016 г. в Российской Федерации, которая была призвана повысить доверие предпринимателей к этому способу разрешения споров, не увенчалась успехом. Запретительная политика, проводимая Министерством юстиции, привела к тому, что количество дел, передаваемых в третейские суды, уменьшилось почти в 10 раз. При этом количество дел, рассматриваемых в пяти постоянно действующих третейских судах, получивших «благословение» от государства, не превышает тысячи в год, т. е. составляет менее 0,1% от общего количества коммерческих споров, рассматриваемых в государственных арбитражных судах [8].

Какие же основные факторы тормозят развитие третейских судов в Узбекистане ? Наши исследования позволили сделать следующие выводы.

Прежде всего – это отсутствие информации у предпринимателей и населения о самой возможности решать спорные вопросы путем разбирательства в третейских судах, как альтернативе разрешения споров в судах государственных, о привлекательных сторонах третейского судопроизводства. Например, АТСУ за 11 месяцев 2024 года проведено несколько круглых столов с населением, пять выступлений на телевидении, три - на радио, четыре публикации в печати, 14 научно-практических конференций, семинаров и круглых столов [7]. Подобные мероприятия проводят и другие третейские организации и государственные органы. Но они носят эпизодический и несистемный характер. Для Узбекистана, чье население составляет 38 млн. человек, а количество хозяйствующих субъектов более миллиона, этого явно недостаточно.

Во-вторых первых, имеющие место, инертность и недоверие к третейским судам, основанные на отсутствии знаний норм Закона «О третейских судах». Хозяйствующие субъекты не идут в третейские суды, поскольку считают, что решение третейского суда не гарантирует его исполнения.

В третьих, государственные суды не собираются сдавать свои позиции. Судебная система страны, представленная государственными компетентными судами, пока еще, не настроена на развитие альтернативных государственным судам форм разрешения споров, а некоторые представители компетентных судов ревностно относятся к третейским судам, считая их недостаточно компетентными, профессиональными, объективными и пр.

В-четвертых, отсутствие технической конкурентоспособности третейских судов по отношению к государственным, проявляющаяся в отсутствии у них комфортабельных апартаментов и сервиса, недостаточно внимательном отношении к клиентам, отсутствии IT-технологий в судопроизводстве.

В-пятых, недостаточная компетентность самих третейских судей (отсутствие необходимых знаний и, ввиду эпизодического рассмотрения дел, нехватка опыта работы в качестве судей, а также системы обязательного периодического повышения квалификации). Недостаточная компетентность может дискредитировать институт третейского суда, как такового, поскольку ошибочное принятое решение третейским судом, обычно становится достоянием гласности и отбивает охоту обращаться в третейские суды предпринимателей и граждан.

В-шестых, отсутствие системы стимулирования развития института третейских судов на государственном уровне, проявляющаяся в недостаточной методической поддержке третейских судов, отсутствии соответствующих кафедр и отдельных учебных дисциплин в государственных образовательных учреждениях, выделении государственных грантов на исследований в этой области, проведении на системной основе научно-практических конференций, семинаров и круглых столов, посвященных вопросам деятельности третейских судов.

В седьмых, недостаточная работа, как самих третейских судов и их объединений, так и государственных органов, по популяризации третейских судов. Конечно, в этом должны быть заинтересованы, прежде всего сами третейские суды и их объединения, ведь, как говорят, «спасение утопающих есть дело рук самих утопающих». Но и государство не должно игнорировать проблему имеющей место значительной перегруженности судей компетентных государственных судов, а также мировые тренды в развитии судебной системы.

Наконец, неиспользование на практике всех преимуществ третейского суда, предоставленных законодательством, отсутствие у руководителей филиалов объединений третейских судов и самостоятельных постоянно-действующих третейских судов, экономических знаний в области менеджмента для организации устойчивой деятельности своей организации.

Как же решать эти проблемы ?

Начнем с самого главного. В законе «О третейских судах» определены требования к третейскому судье. В частности, «Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее юридическое образование. При коллегиальном разрешении спора высшее юридическое образование должен иметь председатель состава третейского суда» [9] (наличие у лица высшего юридического образования еще не является гарантией

наличия у него знаний о механизме и особенностях третейского судопроизводства). Кроме того, в законе имеются 4 ограничительные нормы о том, кто *не может быть* третейским судьей. Таким образом, каких-либо четких требований к третейским судьям, обеспечивающих их профессиональный уровень (например, наличие базового профессионального образования,) кроме юридического, закон не устанавливает и отдает этот вопрос «на откуп» сторонам конфликта или самому третейскому суду: «Требования, предъявляемые к квалификации третейского судьи, могут быть согласованы сторонами третейского соглашения непосредственно или определены правилами постоянно действующего третейского суда» [9]. Ни одной статьи, связанной с подготовкой третейских судей, полученных ими хотя бы элементарных знаний о своей профессии, периодическим повышением квалификации, в законе не предусмотрено. Вместе с тем, почти все другие специальные законы республики, связанные с регулированием какого-либо вида деятельности (например законы «Об оценочной деятельности», «О риэлторской деятельности», «О рынке ценных бумаг» и др., такие нормы содержат.

АТСУ, будучи высокоорганизованным объединением, понимая важность профессиональной подготовки и получения базовых знаний будущими третейскими судьями в соответствующей области, в своих правилах установила требование об обязательном прохождении курсов переподготовки кадров для третейских судов ассоциации. В соответствии с внутренними стандартами АТСУ нельзя стать третейским судьей и членом ассоциации, не пройдя специальный базовый курс обучения в Академии третейских судов, не сдав экзамен в образовательном учреждении, не пройдя аттестацию в самой ассоциации.

В других же профессиональных объединениях и третейских судах требований о прохождении базового обучения по третейскому судопроизводству, как правило, не установлено. Отсюда, недостаточно высокое качество работы отдельных третейских судов.

В целях повышения конкурентоспособности третейских судов, получения третейскими судьями необходимых базовых знаний для осуществления своих функций, необходимо создать институт переподготовки кадров для третейских судов, а также периодического повышения их квалификации (например, один раз в два года). Норму об обязательном прохождении краткосрочного базового курса переподготовки, а также курсов повышения квалификации третейскими судьями по разработанным, в установленном порядке, учебным планам и учебным программам, утвержденным образовательными организациями, имеющими аккредитацию и согласованными с профессиональными объединениями третейских судов необходимо внести в закон Республики Узбекистан «О третейских судах». При этом важно не допускать монополизации образовательной деятельности в области судебного делопроизводства.

Для того, чтобы будущее поколение предпринимателей понимало, что такое «третейский суд» и в чем его преимущества, необходимо уже в ближайшее время, введение в учебных программах старших классов общеобразовательных школ, а также высшей школы (вузах) республики тем, связанных с разъяснением роли, значения внедрения института третейского суда, его функций, медиации и т.п.

Важно всячески популяризировать институт третейского судейства в стране, используя для этого официальную прессу, газеты, журналы и, самое главное, социальные сети (онлайн-платформы), такие как «Фэйсбук», «В контакте», «Инстаграмм», «Твиттер»,

«Одноклассники» и пр.), информировать общественность и прежде всего бизнес-сообщество о деятельности третейских судов в Узбекистане. В закон «О третейских судах» необходимо внести норму об обязательном наличии у третейского суда официального веб-сайта, где раскрывалась бы основная информация о его деятельности, составе судей, принятых и завершенных делах, не являющаяся коммерческой тайной.

Пришло время создания в республике специального научно-практического журнала «Третейское судопроизводство».

Важно также продвижение («лоббирование») профессиональных интересов третейских судов в различных органах государственной власти и управления, включая заинтересованные министерства и ведомства, Кабинет Министров, Законодательную палату и Сенат Олий Мажлиса республики (например, проведение тематических семинаров, объявление конкурсов на получение правительственных грантов по тематике, связанной с развитием третейских судов, поощрение подготовки соответствующих магистерских и докторских диссертаций). Министерству высшего образования, науки и инноваций, предусматривать выделение грантовых средств на исследования, связанные с тематикой, посвященной третейским судам.

В целях интеграции деятельности третейских судов республики с международными институтами, необходимо разработать программу стажировок третейских судей в ведущих арбитражных судах зарубежных стран, при этом направлять на такие стажировки третейских судей, имеющих научные степени и звания, а также опыт «законотворчества», то есть участия в подготовке проектов законов и подзаконных актов.

Руководители третейских судов должны активнее работать с местными органами власти, предпринимателями своих регионов, выезжая на места, организовывая проведение круглых столов, семинаров, разъясняя привлекательные стороны третейского суда, целесообразность включения в хозяйственные договоры третейской оговорки.

В Стратегии «Узбекистан-2030», утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан 11 сентября 2023 г. № УП-158 уделяется большое внимание реформам по обеспечению верховенства закона и в судебной-правовой системе, обеспечение верховенства Конституции и законов, превращение надежной защиты прав и свобод человека в главный критерий судебной-правовых реформ, повышение уровня достижения правосудия путем усиления независимости судебной власти и обеспечения открытости ее деятельности [10]. Вместе с тем, Стратегией предусмотрен последовательный перевод монопольных сфер на рыночные принципы, повышение доли частного сектора в экономике, создание наиболее благоприятных условий для свободной деятельности предпринимателей. Отдельно следует отметить установки Стратегии по цифровизации деятельности судебных органов.

Учитывая что мы живем в эпоху внедрения и использования электронных технологий, и многие отечественные государственные органы и организации уже активно используют необходимые для повышения эффективности своей работы программные продукты, третейским судам также целесообразно принять меры по внедрению в свою деятельность соответствующих IT-технологий, для цифровизации процессов своей деятельности, например, разработки электронных систем делопроизводства, архивного дела и т.п.. Исходя из установок Стратегии в отношении правоохранительной системы целесообразно в отношении третейских судов установить следующие задачи по внедрению в деятельность IT-технологий:

достижение направления 50 процентов исков в третейские суды по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в электронной форме;

полная цифровизация деятельности по сбору и закреплению доказательств путем внедрения современных технологий и последних научных достижений;

ведение электронной версии 50 процентов дел и материалов, обеспечение электронного документооборота по данным делам;

достижение доведения не менее чем до 50 процентов уровня электронного документооборота между адвокатами и судами, правоохранительными органами и другими государственными органами по экономическим делам.

В настоящее время в республике разрабатывается проект Стратегии реформирования и приватизации государственных предприятий на 2026 - 2030 годы, который будет, очевидно, утверждаться Постановлением Кабинета Министров страны. В данном документе целесообразно предусмотреть параграф «Совершенствование практики рассмотрения корпоративных споров и разногласий», где заложить норму следующего содержания: «В связи с перегруженностью государственных судов и с учетом международной практики, необходимо широко использовать потенциал третейских судов, а также применять институт медиации для мирного разрешения корпоративных споров». А в Дорожной карте по реализации Стратегии реформирования и приватизации государственных предприятий на 2026-2030 годы необходимо предусмотреть такие мероприятия, как популяризация института третейских судов, разъяснение их преимуществ среди предприятий с государственным участием; организация научно-практических конференций, семинаров с участием предприятий с государственным участием, публикаций в прессе и социальных сетях; включение в хозяйственные договора, заключаемые предприятиями с государственным участием положений о рассмотрении споров в Третейских судах.

Профессиональному сообществу третейских судей, уже в ближайшее время, целесообразно разработать и принять Концепцию развития третейских судов Узбекистана. Концепция должна предусматривать основные установки, направления, вектор развития третейских судов на долгосрочную перспективу, обеспечивающие повышение их конкурентоспособности и координацию их деятельности. Для реализации Концепции можно было бы разработать соответствующую Дорожную карту на среднесрочный период. Указанные документы можно было бы принять на республиканской Конференции постоянно действующих третейских судов – членов соответствующих профессиональных объединений.

Реализация вышеизложенных предложений будет способствовать дальнейшему формированию и развитию института третейских судов в Узбекистане.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ.

1. Власова В. М. Основы предпринимательской деятельности. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 496 с.
2. Социально-экономическое положение Республики Узбекистан. Глава XIII. Общая характеристика деятельности предприятий и организаций UZSTAT. 2025г.
3. В Узбекистане на одного судью приходится около 300 дел ежемесячно. <https://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-Uzbekistane-na-odnogo-sudiu-prihoditsya-300-del/>

4. Комментарии к Закону республики Узбекистан “О третейских судах”. Авторский коллектив: Асьянов Ш.М., Куликова М.Ш., Исаева А.Ш.. Центр изучения правовых проблем. Ташкент 2007 г. - 448 с.
5. Реестр постоянно действующих третейских судов. Правительственный портал. Информационный ресурс: <https://adliya.uz/ru/interactive/reestr-tret-post/>
6. Русакова Е.П. Китайская международная экономическая и торговая арбитражная комиссия (СИЕТАС). Информационный ресурс: <HTTPS://BERLENINKA.RU/ARTICLE/N/KITAYSKAYA-MEZHDUNARODNAYA-EKONOMICHESKAYA-I-TORGOVAYA-ARBITRAZHNAJA-KOMISSIJA-SIETAS>.
7. Отчет Постоянно действующего арбитражного суда при Ассоциации арбитражных судов Узбекистана за 11 месяцев 2024 г.
8. Третейского не дано // Судебная система и уголовное законодательство РФ 29.10.2021, Коммерсантъ. <https://www.kommersant.ru/doc/5052763>.
9. Закон Республики Узбекистан ЗРУ-64 16.10.2006г. “О третейских судах”.
10. Указ Президента Республики Узбекистан 11 сентября 2023 г. № УП-158 О СТРАТЕГИИ «УЗБЕКИСТАН – 2030»